

**AQLIY HUJUM METODINI AUTO CAD DASTURI YORDAMIDA
CHIZMACHILIK DARSLARIDA QO'LASH**

Rashidov Furqat Abdalim o'g'li. Samarqand davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at va texnologik ta'lim" kafedrası assistenti.

Fozilova Xusnora Dustmurod qizi. SamDPI "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

Qodirov Muhammad Uralboy o'g'li. SamDPI "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

furqatrashidov57100911@mail.ru Tel: +998 93 333 04 53

Annotatsiya

Mazkur ilmiy maqolada, chizma chizishni o'rganishda zamonaviy kompiyuter grafik dasturlarining o'rni. Muhandislik fanlarini o'rgatishda kompiyuter grafik dasturlari pedagog kadrlarga katta imkoniyat yaratishi, chizmachilik va muhandislik fanlari darslari davomida nazariy va amaliy metodlar bilan kompiyuter grafik dasturlarni uyg'unlashtirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: chizmachilik ,muhandislik , chizma , kompiyuter , metod, AutoCAD, ta'lim tizimi ,pedagog.

Ushbu tezisda kompyuterli modellashtirishni loyihalashtirishning universal grafik sistemasi muhitidan iborat bo'lgan AutoCAD grafik dasturidan foydalanish uslubi taklif etilgan. Bu AutoCAD tizimi Autodesk kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, loyihalash jarayonida ko'p sonli foydalanuvchilar qulay holda ishlatishlari ko'zda tutilgan. Tushunmovchiliklar yuzaga kelmasligi uchun takidlab o'tish joizki dars davomida o'quvchilarga AutoCAD dasturi tizimi o'rgatilmaydi. Chizmachilik fani dasturidan chiqmagan holda o'qituvchining o'zi AutoCAD dasturidan foydalanib chizmachilikga oid tushunchalarni ko'rsatadi, o'quvchilar esa ko'rsatilgan ma'lumotlarni chizma qog'oziga chizib boradi. Ushbu jarayonda faqatgina o'qituvchi AutoCAD dasturi tizimi haqida yetarli

bilimlarga ega bo'lishi talab qilinadi. Quyida zamonaviy ta'lim metodlaridan "Aqliy hujum metod" bilan AutoCAD dasturini uyg'unlashtirishni ko'rib chiqamiz.

Aqliy hujum metodi. Aqliy hujum metodidan ham ma'ruza ham amaliy darslarda foydalanish qulay. Bu metod bir zumda auditoriyadagi barcha o'quvchi-talabalarni qamrab olib ularni aktiv holatga keltiradi. Yaxlit mavzu, uning bir qismi yoki tanlab olingan muammo yuzasidan o'quvchi-talabalarga beriladigan savollar majmuasi o'qituvchi tomonidan oldindan tayyorlangan bo'lishi ishda yaxshi natija beradi. Aqliy hujum metodi qo'yilgan muammo echimiga bog'liq ravishda 5-10 daqiqa davom etishi mumkin. Bunda o'quvchi-talabalarning berayotgan javoblariga na o'qituvchining va na boshqalarning aralashuviga, har qanday fikr bildirishlariga yo'l qo'yilmaydi va natijalar baholanmaydi, ballar qo'yilmaydi. Bu qoida ko'pincha o'qituvchi tomonidan avtomatik tarzda buziladi, ya'ni talaba-o'quvchi bildirgan noto'g'ri fikrga tezda o'z munosabatini bildirib to'g'rilaydi. Bu vaziyat talaba-o'quvchilarni fikrlashdan to'xtatadi, darsda foydalanilayotgan aqliy hujum metodiga putur etkazadi. Maqsad: noto'g'ri bo'lsada o'quvchi-talabaning o'z fikrini bildirishiga erishishdan iborat. O'qituvchi umumlashtirishdan so'ng bildirilgan fikrlarning to'g'ri yoki noto'g'riligi har bir talabaga ma'lum bo'ladi. Talabalarning fikr yuritishlari o'qituvchi tomonidan to'g'ri yo'lga solib turiladi va rag'batlantirilib boriladi. Vaqti-vaqti bilan fikrlar umumlashtirib turiladi. Muammoning echimi bo'yicha fikrlar shaklannib bo'lgach u oxirgi marta umumlashtiriladi va aniq fikrga kelinadi. Shundan keyin talabalar o'zlarining takliflarini o'zlari solishtirib, to'g'ri va xato fikrlarini anglab yetishadilar va o'zlarini o'zlari baholaydilar. Ammo o'qituvchining ularga baho yoki tanbeh berishiga yo'l qo'yilmaydi. AutoCad dasturi orqali aqliy hujum metodidan foydalanib Chizmachilik darslarida talabalarni qanday o'qitishimiz mumkin? . Dars jarayonini boshlab olganimizdan so'ng talabalar fikrlash va tasovvur qilish qobiliyati orqali yechaoladigan savol beramiz. Savol o'quv xonasidaki barcha talabalarga yoki alohida alohida bir nechta talabaga berilishi mumkin.

Masalan : Oktantlar soni nechta va ular qanday xosil bo'ladi ?

Ushbu savol bo'yicha talabalar fikri tinglanadi . Barcha fikrlar tinglanganidan so'ng o'qituvchi tomonidan fikrlar umumlashtiradi. AutoCad dasturi yordamida Oktantlarning hosil bo'lish jarayoni ketma-ketlik asosida ko'rsatiladi (1.1, 1.2 va 1.3 – shakl). Oktantlarni soni videoviy kub yordamida aylantirib ko'riladi (1.4- a va b shakl .) Ushbu jarayon o'quvchilarni bilish faoliyatini , fazoiy tasovvur qilish qobiliyatini yanada oshiradi .

Chizmachilik darslarida o'quvchilar detallarni

tasovvur
ortogonal
bo'yicha
yanaham

qilishi ularni
proyeksiyalari
tushunchalari
yaxshi shaklanadi.

1.1 – shakl

1.2 – shakl

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

- 1) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.
- 2) O'z... 1.4 – shakl (a) ... ining «Ta'lim to'g'risida»gi ... 1.4 – shakl (b)
- 3) Rahmonov A. Muhandislik grafikasi. – Toshkent, 2021.
- 4) Abdullayev B. Chizmachilik. – Toshkent, 2020.
- 5) Yuldashev S. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi. – Toshkent, 2022.
- 6) Bumurodov A. X. Kompyuter grafikasi (o'quv qo'llanma). – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020. – 280 b.
- 7) Fayziyeva M. R., Bagbekova L. K. Kompyuter grafikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 310 b

